

PENGARUH PENERIMAAN DANA ZISWAF (ZAKAT, INFAK, SEDEKAH, & WAKAF), NON-PERFORMING FINANCING (NPF) GROSS, DAN PENDAPATAN MURABAHAH TERHADAP CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR) DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2018.Q1-2023.Q3

Fania Eka Bella Afifa, Eka Wahyu Hestya Budianto
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia
E-Mail korespondensi: faniaeka75@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Dana Ziswaf, NPF Gross, dan Pendapatan Murabahah terhadap *Capital Adequacy Ratio* (CAR) pada bank syariah di Indonesia, dengan Firm Size sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan model analisis regresi berganda untuk menguji hubungan antar variabel tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Murabahah, NPF Gross, dan Pendapatan Dana Ziswaf mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap CAR. Secara khusus, Pendapatan Murabahah dan Penerimaan Dana Ziswaf yang lebih tinggi dikaitkan dengan CAR yang lebih rendah, sedangkan NPF Bruto yang lebih tinggi dikaitkan dengan CAR yang lebih tinggi. Selanjutnya penelitian ini juga menguji pengaruh moderasi ukuran perusahaan terhadap hubungan variabel-variabel tersebut dengan CAR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara Pendapatan Murabahah dan CAR lebih kuat pada perusahaan besar, sedangkan hubungan antara NPF Gross dan CAR lebih kuat pada perusahaan kecil. Kesimpulannya, penelitian ini berkontribusi untuk memahami hubungan Pendapatan Murabahah, NPF Bruto, Penerimaan Dana Ziswaf, dan CAR pada bank syariah Indonesia, memberikan wawasan bagi pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di industri perbankan.

Kata Kunci: Dana Ziswaf, NPF Gross, Pendapatan Murabahah, CAR, Ukuran Perusahaan

I. PENDAHULUAN

Perkembangan perbankan syariah telah dimulai sejak tahun 1992 hingga tahun 2018 di Indonesia. Laju pertumbuhan perbankan syariah bervariasi tergantung pada

keadaan perekonomian dan beberapa aspek yang mempengaruhinya. Otoritas perbankan yang ditugaskan oleh Bank Indonesia atau Ojk terus melakukan upaya untuk memenuhi pertumbuhan perbankan syariah di tanah air. Hal ini dilakukan agar perbankan syariah dapat berkembang secara sehat, berkelanjutan, dan berpartisipasi positif dalam kemajuan perekonomian negara (Rachman et al., 2022). Indonesia mempunyai kekuatan yang sangat besar untuk menjadikan ZISWAF sebagai alat perpajakan. ZISWAF dapat mengalihkan basis pembiayaan kemajuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat (Rahman, 2020). Dalam perekonomian mikro, ziswaf mempunyai dampak yang besar terutama dalam membantu kelompok minoritas yang berada pada tahap ekonomi lemah. Zakat, infaq, dan sadaqah dapat digunakan untuk mendukung industri kecil dengan memberikan aset, pelatihan, dan pendampingan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan masyarakat kecil (Amelia et al., 2023). Jika suatu bank memiliki rasio NPF yang tinggi, maka semakin banyak pula permasalahan kredit yang dihadapinya. Semakin banyak kredit bermasalah, semakin kecil peluang memperoleh komoditas dari pinjaman tersebut. Akibatnya aksi ambil untung menjadi lebih rendah dan profitabilitas bank menjadi buruk (Nuha et al., 2016). Dibandingkan Malaysia, perbankan syariah di Indonesia dinilai lebih baik. Namun rasio NPF perbankan syariah di Malaysia lebih rendah jika dibandingkan dengan Indonesia. Dengan meningkatkan selektivitas dalam memberikan pembiayaan, maka manajemen bank syariah di Indonesia harus mewaspadai hal tersebut (Mahdi, 2021).

Berdasarkan PSAK 102 (revisi 2013), Pendapatan Murabahah beserta margin penyerapan dan Pendanaannya dihitung dengan menggunakan metode tingkat imbal hasil efektif. Tingkat pengembalian efektif adalah hasil setara yang akan didiskontokan ke jumlah tercatat bersih liabilitas keuangan, jika lebih tepat, untuk periode yang lebih pendek (Lestari, 2020). CAR tidak mempengaruhi kesehatan bank. Hal ini disebabkan adanya penambahan modal aktual berupa uang dari pemilik sebagai antisipasi perluasan kredit atau pinjaman yang diberikan. Minimum CAR yang dipersyaratkan adalah 8%. Bank dikatakan kontributif apabila mempunyai *Capital Adequacy Ratio* diatas 8%, sehingga CAR yang tinggi menunjukkan tingkat kesehatan bank yang semakin baik (Hidayati, 2015). Ukuran perusahaan mencerminkan besar kecilnya atau besar kecilnya suatu perusahaan, hal ini menjadi acuan bagi investor dalam memutuskan untuk berinvestasi, karena umumnya investor cenderung tertarik pada perusahaan yang berskala besar. Ukuran perusahaan diukur dengan total aset yang di logaritma natural. Pendekatan logaritma natural digunakan untuk meratakan variasi data aset secara keseluruhan yang berkisar miliaran hingga triliunan rupiah. Semakin besar aset suatu perusahaan maka semakin besar ukurannya. Tingkat kepercayaan investor yang lebih tinggi meningkatkan nilai perusahaan (Jaya, 2020). Berdasarkan motif kerangka tersebut maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Penerimaan Dana ZISWAF, NPF *Gross*, dan Pendapatan Murabahah terhadap CAR dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderating.

II. KAJIAN TEORI

Dana Ziswaf

Pengelolaan ZISWAF dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. (Handayani dkk., 2020). Zakat berarti keberkahan, kelanjutan, perubahan, dan kesucian. Secara istilah Zakat merupakan harta (harta) dengan syarat khusus milik Allah SWT dan wajib diberikan kepada orang yang memenuhi syarat tersebut. Dengan kata lain pengertian zakat baik dari segi bahasa maupun maknanya berarti harta yang diwakafkan zakatnya akan melimpah, tumbuh, berkembang dan melimpah, serta suci dan indah (Bastiar & Bahri, 2019).

Pembiayaan Bermasalah (NPF)

NPF merupakan pembiayaan atau peminjaman yang gagal memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati, seperti pelunasan pokok, peningkatan margin simpanan, atau pemberian jaminan tambahan, dan lain sebagainya. *NON-PERFORMING FINANCING* (NPF) merupakan proporsi yang menunjukkan semakin tinggi tingkat bunga pinjaman. NPF yang tinggi juga menunjukkan buruknya proses alokasi pembiayaan bank syariah. Jika hal ini terjadi maka bank umum syariah wajib mengambil risiko terhadap modalnya (Ridwan et al., 2021). NPF juga dapat diartikan dirancang untuk membandingkan penerbitan pendanaan dengan total pendanaan. NPF *Gross* dan NPF *Net* merupakan dua jenis NPF (Yokoyama & Mahardika, 2019).

Pendapatan Murabahah

Margin murabahah adalah keuntungan dari transaksi perdagangan barang, pihak bank dan konsumen sepakat untuk menambahkan kurs awal dengan margin. Bank syariah mempertimbangkan beberapa hal dalam menetapkan keuntungan (margin), antara lain besarnya imbal hasil yang akan diberikan kepada pihak ketiga, biaya langsung memperoleh dana dari perantara, dan biaya tidak langsung memperoleh alokasi dari pihak ketiga. Sumber pendapatan bank salah satunya adalah keuntungan dari pendapatan jual beli (Damayanti, 2020).

Rasio Kecukupan Modal (CAR)

Capital Adequacy Ratio (Rasio Kecukupan Modal) merupakan ukuran kompetensi lembaga keuangan dalam melindungi atau mengkompensasi penyusutan aktivitas akibat kerugian bank atas aset produktif yang berisiko. Bank Indonesia mewajibkan lembaga keuangan yang berpraktik di Indonesia memiliki CAR minimal 8%. Besar kecilnya CAR yang dimiliki suatu bank akan dipengaruhi oleh pencapaian keuangan lainnya, seperti likuiditas, kualitas aset, profitabilitas dan pembiayaan (Ismaulina et al., 2021). Penggunaan *Capital Adequacy Ratio* (Rasio Kecukupan Modal) dalam industri perbankan mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu. Awalnya, Mobil digunakan sebagai alat untuk menilai risiko kredit. Namun seringkali dengan berkembangnya industri perbankan dan munculnya berbagai risiko baru, rasio kecukupan modal berkembang menjadi alat pengukuran risiko yang komprehensif (Budianto & Dewi, 2023).

Ukuran Perusahaan

Besar kecilnya perusahaan dapat menghasilkan besar kecilnya perusahaan dengan melihat seluruh aset yang dikuasainya. Perusahaan kecil akan mengungkapkan lebih sedikit informasi dibandingkan perusahaan besar. Semakin banyak informasi yang diungkapkan maka harga saham akan semakin kaya informasi, namun laba akuntansi perusahaan kurang informatif (Angela & Iskak, 2020).

HIPOTESA

Pengaruh dana ZISWAF terhadap *Capital Adequacy Ratio* (CAR) (H1)

Pengaruh Dana Zakat, Infaq, Shadaqah dan Waqaf (ZISWAF) terhadap *Capital Adequacy Ratio* juga tidak terlihat secara langsung. CAR adalah kemampuan bank untuk melindungi penyusutan aktivasnya akibat kerugian lembaga keuangan yang disebabkan oleh aktivitas menguntungkan yang berbahaya. CAR yang tinggi berarti kemampuan bank dalam mengelola risiko yang lebih tinggi. (Oktaviani & Fatah, 2022). Selain itu, pengaruh dana ZISWAF terhadap CAR juga dapat bergantung pada tingkat penerimaan dana ZISWAF, kualitas informasi yang diterima bank, dan pengelolaan dana yang lebih baik. Jika dana ZISWAF diterima secara transparan dan akuntabel, dan dana ZISWAF digunakan untuk mengurangi risiko dan meningkatkan pendapatan bank, maka akan mempengaruhi kemampuan bank dalam mengelola risiko dan memperkuat CAR (Amaliyana & Suprayogi, 2022). Fakta tersebut sejalan dengan perluasan Hanizar (2021) yang mengatakan bahwa dana ziswaf berdampak terhadap CAR.

Pengaruh Non Performing Financing (NPF) Bruto terhadap *Capital Adequacy Ratio* (CAR) (H2)

Pengaruh (NPF) *Gross on* (CAR) bersifat kompleks dan tidak terlihat secara langsung. NPF *Gross* adalah proporsi yang menunjukkan meningkatnya derajat kredit macet, misalnya permintaan penarikan pokok pinjaman serta peningkatan agunan. NPF bruto disebut juga proporsi yang mengidentifikasi kualifikasi metode pembiayaan rendah bank (Fatoni, 2022). Hal ini sejalan dengan Ismaulina dkk., (2020). Hal ini menunjukkan bahwa NPF *Gross* mempunyai pengaruh terhadap CAR.

Pengaruh Pendapatan Murabahah Terhadap *Capital Adequacy Ratio* (CAR) (H3)

Pendapatan murabahah berdampak positif terhadap (CAR) karena pendapatan murabahah dapat digunakan untuk memperkuat permodalan bank yang diperlukan untuk menyisihkan dana guna memperbaiki perusahaan dan mampu membendung risiko kegagalan yang terjadi pada lembaga keuangan praktis. Pendapatan murabahah dapat membantu lembaga keuangan memperkuat CAR yang salah satunya dapat mendorong pembangunan praktis (Lubis, 2016). Fakta ini sejalan dengan Pratiwi & Nabila (2022) yang menyatakan bahwa pendapatan Murabahah berpengaruh terhadap CAR.

Pengaruh Dana ZISWAF Terhadap Ukuran Perusahaan (H4)

Penerimaan dana Zakat, Infaq, Sadaqah dan Waqaf (ZISWAF) dapat mempengaruhi ukuran perusahaan dalam berbagai cara. Penerimaan dana ZISWAF dapat digunakan untuk mengurangi risiko investasi yang tidak sehat atau berisiko tinggi, memperkuat kemampuan investasi yang lebih terinformasi, dan meningkatkan kualitas yang diterima perusahaan (Nugroho & Widiastuti, 2016). Pengaruh penerimaan dana ZISWAF terhadap ukuran perusahaan juga dapat bergantung pada tingkat penerimaan dana ZISWAF, kualitas informasi yang diterima perusahaan, dan pengelolaan dana yang lebih baik. Jika penerimaan dana ZISWAF diterima secara transparan dan akuntabel, dan dana ZISWAF digunakan untuk mengurangi risiko dan meningkatkan pendapatan perusahaan, maka akan mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam mengelola risiko dan memperkuat ukuran perusahaan (Septianah & Vahlevi, 2021). Dalam Penelitian Monoarfa et al., (2020) menyatakan bahwa penerimaan dana ziswaf berdampak terhadap CAR.

Pengaruh NON-PERFORMING FINANCING (NPF) Gross terhadap Ukuran Perusahaan (H5)

NPF adalah proporsi mengidentifikasi tingginya tingkat kredit macet, seperti persyaratan pembayaran modal dan peningkatan agunan (Katharina et al., 2022). NPF dapat berdampak positif atau negatif terhadap ukuran perusahaan, mengingat tingkat risiko yang dihadapi perusahaan. Institusi dengan tingkat NPF yang lebih rendah memiliki ukuran institusi yang lebih besar karena investor lebih mudah mengidentifikasi bahaya yang lebih rendah (MK Putri & Indrarini, 2023). Pada penelitian Katharina et al., (2022) membuktikan bahwa NPF *Gross* mempunyai pengaruh terhadap ukuran.

Pengaruh Pendapatan Murabahah Terhadap Ukuran Perusahaan (H6)

Pendapatan murabahah merupakan hasil yang diperoleh bank dari penyaluran dana melalui produk penyaluran dananya, seperti pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Pendapatan murabahah dapat digunakan untuk memperkuat kemampuan investasi yang lebih matang. Perusahaan yang menggunakan pendapatan murabahah yang baik akan memiliki ukuran perusahaan yang lebih berkembang karena investor tidak kesulitan dalam mengelola dana yang lebih baik. Pendapatan murabahah juga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas informasi yang diterima perusahaan. Perusahaan dengan pendapatan Murabahah yang baik akan mempunyai informasi yang sesuai mengenai kinerja perusahaan, sehingga dapat mempengaruhi besar kecilnya perusahaan (Satria & Saputri, 2016). Dalam penelitian Saputri & Arinta (2022) menyatakan bahwa pendapatan murabahah berpengaruh terhadap ukuran perusahaan.

Pengaruh Dana ZISWAF, NPF *Gross*, Pendapatan Murabahah Terhadap *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Dengan Ukuran Perusahaan Dalam konteks pengaruh penerimaan dana ZISWAF, NPF *Gross*, dan Pendapatan Murabahah terhadap CAR dengan Ukuran Perusahaan, terdapat beberapa penelitian yang relevan. Penelitian Andriyani (2021) menegaskan bahwa NPF tidak mempunyai pengaruh moderasi terhadap murabahah dan pihak ketiga terhadap maqasid syariah. Sedangkan

observasi Marzani et al., (2021) fokus pada analisis dampak pembiayaan Murabahah terhadap pertumbuhan usaha pelaku UMKM di koperasi syariah. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pembiayaan syariah khususnya melalui pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah, serta penerimaan dana ZISWAF, NPF Gross, dan pendapatan Murabahah mempunyai dampak terhadap kinerja keuangan dan profitabilitas bank syariah. Namun peran Dana Pihak Ketiga dan NPF dalam memoderasi variabel berpengaruh lainnya seperti Murabahah dan Maqasid Syariah masih memerlukan kajian lebih dalam.

Berikut hubungan antara variabel independen dan variabel dependen

Gambar 1. Kerangka Konseptual Sumber : Diolah penulis (2024)

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Informasi yang dianalisis merupakan statistik non primer dari dokumen tahunan yang tersedia melalui website OJK mulai triwulan I periode 2015 hingga triwulan III periode 2023. Pendekatan studi data yang diterapkan di sini melibatkan Model Regresi Data Panel dan Analisis Regresi yang Dimoderasi. Uji keterlibatan, juga dikenal sebagai Moderated Regression Analysis (MRA), menggunakan metode kritis untuk menjaga keaslian yang representatif dan membuat referensi pada pertimbangan dampak elemen. Berikut persamaan model dalam analisis regresi data panel:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e_i$$

Dimana :

$Y = CAR$
 $\alpha = \text{Konstanta}$
 $\beta = \text{Koefisien Regresi}$
 $X_1 = \text{Penerimaan Dana Ziswaf}$
 $X_2 = \text{NPF Bruto}$
 $X_3 = \text{Pendapatan Murabahahe}$
 $e_i = \text{Error Pengujian hipotesis dalam penelitian ini}$
 menggunakan studi regresi dengan komponen moderasi Moderating Regression Analysis (MRA), kesetaraan hubungannya dengan elemen interaksi dengan perhitungan persamaan sebagai berikut

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4Z + \beta_5X_1*Z + \beta_6X_2*Z + \beta_7X_3*Z + e_i$$

Dimana:

$Y = \text{CAR}$

$\alpha = \text{Konstan}$
 $\beta = \text{Koefisien Regresi}$
 $X_1 = \text{Pendapatan Dana Ziswaf}$
 $X_2 = \text{NPF Gross}$
 $X_3 = \text{Ukuran Perusahaan}$
 $Z = \text{Ukuran Perusahaan}$
 $X_1*Z = \text{Interaksi perkalian antara penerimaan dana ziswaf dengan ukuran perusahaan}$
 $X_2*Z = \text{Interaksi perkalian antara NPF Gross dengan ukuran perusahaan}$
 $X_3*Z = \text{Interaksi perkalian pendapatan mudharabah dengan ukuran perusahaan}$
 $e_i = \text{Error}$

IV. HASIL & PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	X1	X2	X3	Y	Z
Mean	25082.01	3.581652	893883.6	26.00174	16.65104
Median	18.00000	3.230.000	187271.0	22.57000	16.51000
Maximum	669879.0	11.28000	11354171	149.6800	19.58000
Minimum	0,000000	0,670000	1682.000	10.16000	14.12000
Std. Dev.	87500.44	2.001544	2098803.	18.96131	1.474160
Mean	115	115	115	115	115

Sumber: Eviews (Data diolah penulis)

Pada Tabel 1, total ilustrasi penelitian sektor keuangan sebanyak 115 ilustrasi periode 2018Q1 – 2023Q3. Pada variabel (X1) berdasarkan hasil statistik deskriptif pada Tabel 1 disimpulkan bahwa variabel berada pada rata-rata sebesar 25082,01, nilai maksimum sebesar 18,00000, nilai minimum sebesar 0,000000, dan standar deviasi sebesar 87500,44. pada variabel (X2) berdasarkan hasil statistik deskriptif yang terdapat pada Tabel 4.1 diketahui bahwa variabel hitung mempunyai nilai rata-rata sebesar 3,581652, nilai maksimum sebesar 3,230000, nilai minimum sebesar 0,670000, dan standar deviasi sebesar 2,00154. Pada variabel (X3) berdasarkan hasil statistik deskriptif yang terdapat pada Tabel 4.1 terlihat bahwa variabel yang dihitung mempunyai nilai rata-rata sebesar 893883,6, nilai maksimum sebesar 11354171, nilai minimum sebesar 1682,000, dan standar deviasi dari 18.96131. Pada variabel (Z), total statistik deskriptif yang terdapat pada Tabel 4.1 menunjukkan bahwa variabel hitung mempunyai nilai rata-rata sebesar 16,65104, nilai maksimum sebesar 19,58000, nilai minimum sebesar 14,12000, dan standar deviasi sebesar 1,474160. Pada variabel (Y) berdasarkan hasil statistik deskriptif yang terdapat pada Tabel 4.1 terlihat bahwa variabel nilai perusahaan yang ditotal mempunyai nilai rata-rata sebesar 26.00174, nilai maksimum sebesar 149.6800, nilai minimum sebesar 10.16000, dan standar deviasi. dari 18.96131.

Pemilihan Model Regresi Data Panel

Tes Chow

Uji Hausman dilakukan untuk menentukan jalan terbaik antara Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM).

Tabel 2. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.935876	(4.106)	0,0051
Cross-section Chi-square	15.924889	4	0,0031

Sumber: Eviews (Data diolah penulis)

Berdasarkan tabel 2, angka probabilitas chi-kuadrat penampang melintang adalah $0,0031 < 0,05$. Akhirnya dapat dijelaskan mengenai pengujian ini, model yang paling baik digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM).

Tes Hausman

Uji Hausman ini bertujuan untuk memilih model terbaik antara Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM).

Tabel 3. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	15.743502	4	0,0034

Sumber : Eviews (Data diolah oleh penulis)

Mengacu pada tabel 3 diatas diperoleh hasil uji hausman diperoleh probabilitas sebesar $0,0034 < 0,05$. Akhirnya dapat disimpulkan pada pengujian ini, teknik yang paling tepat digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM).

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 4. Uji Normalitas

Sumber : Eviews (Data diolah oleh penulis)

Gambar 4 menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0.062365 yang menunjukkan bahwa nilai probabilitas berada di atas 0.05 (0.592499 lebih besar dari 0.05). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data yang dikumpulkan dari penelitian ini berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 5. Uji Multikolinearitas

	X1	X2	X3
X1	1	-0,1169998597876508	0.788455304586344
X2	-0,1169998597876508	1	-0,1191165578297997
X3	0.788455304586344	-0,1191165578297997	1

Sumber : *Eviews* (Data diolah penulis)

Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat hasil uji multikolinearitas jika terjadi korelasi nilai antar variabel independen semuanya di bawah 0,85. Artinya penelitian tersebut data tidak terdapat multikolinearitas antar variabel independen.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6. Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	92.75355	17.72128	5.234021	0,0000
X1	-2.43E -06	2.22E -05	-0,109476	0,9130
X2	-1.508679	0,605989	-2.489615	0,0143
X3	7.77E -07	1,03E -06	0,754944	0,4519
Z	-4.695395	1.062341	-4.419858	0,0000

Sumber : *Eviews* (Data diolah penulis)

Berdasarkan uji heterogenitas pada tabel 6 dapat disimpulkan tidak ada heteroskedastisitas pada model regresi yang digunakan dalam penelitian ini; nilai probabilitas yang dihasilkan harus di atas 0,05 .

Analisis Regresi Data Panel

Berikut analisis regresi data panel dengan menggunakan model terbaik yaitu *regresi Modal Efek Tetap*:

Tabel 7. Analisis Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	132.0684	24.25605	5.444760	0,0000
X1	1,06E -05	3,04E -05	0,348206	0,7284
X2	-2.374299	0,829449	-2.862502	0,0050
X3	9.24E -07	1.41E -06	0,656355	0,5130
Z	-5.924837	1.454082	-4.074625	0,0001

Sumber : *Eviews* (Data diolah penulis)

Analisis Regresi yang Dimoderasi (MRA)

Variabel moderasi diartikan sebagai variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Berikut hasil pengujiannya dari analisis regresi moderasi:

Tabel 8. Analisis Regresi Moderasi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	202.8578	48.38339	4.192716	0,0001
X1	0,000272	0,003466	0,078472	0,9376
X2	-21.67780	10.83703	-2.000345	0,0480
X3	-3.65E -05	5.69E -05	-0,641608	0,5225
Z	-10.31631	2.994934	-3.444587	0,0008
X1Z	-1,35E -05	0,000179	-0,075371	0,9401
X2Z	1.219703	0,681994	1.788437	0,0765
X3Z	1,95E -06	2.94E -06	0,660844	0,5101

Sumber : *Eviews* (Data diolah penulis)

Uji Statistik

Tes T

Uji t, untuk menguji apakah variabel terikat secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel bebas. Hal ini juga digunakan untuk menguji apakah pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen diuji pada tingkat signifikan 0,05 atau dengan tingkat kepercayaan 95% dan tingkat kesalahan 5%.

Berdasarkan uji t (parsial) pada saat penulis telah melakukan penelitian dapat diketahui tentang hasil uji t yaitu:

1. Hipotesis 1 (H1): Pendapatan Dana Ziswaf mempunyai pengaruh terhadap CAR. Dengan nilai koefisien sebesar 0.000272 dan nilai probabilitas sebesar 0.9376 yang berarti lebih besar dari nilai signifikan sebesar 0.5 atau 5%. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan dana Ziswaf tidak berpengaruh terhadap CAR pada perusahaan sektor keuangan periode 2018-2023.
2. Hipotesis 2 (H2): NPF *Gross* mempunyai pengaruh terhadap CAR. Dengan nilai koefisien sebesar -21.67780 dan nilai probabilitas sebesar 0.0480 lebih kecil dari nilai signifikan sebesar 0.5 atau 5%. Hal ini menunjukkan bahwa NPF *Gross* berpengaruh terhadap CAR pada perusahaan sektor keuangan periode 2018-2023.
3. Hipotesis 3 (H3): Pendapatan murabahah mempunyai pengaruh terhadap CAR. Dengan nilai koefisien sebesar -3.65E-05 dan nilai probabilitas sebesar 0.5225 yang berarti lebih besar dari nilai signifikansi sebesar 0.5 atau 5%. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Murabahah tidak berpengaruh terhadap CAR pada perusahaan sektor keuangan periode 2018-2023.
4. Hipotesis 4 (H4): Penerimaan dana Ziswaf mempengaruhi CAR yang dimoderasi oleh Ukuran Perusahaan. Dengan nilai koefisien sebesar -1.35E-05 dan nilai probabilitas sebesar 0.9401 yang berarti lebih besar dari nilai

- signifikan sebesar 0.5 atau 5%. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh penerimaan dana Ziswaf terhadap CAR pada perusahaan sektor keuangan periode 2018-2023.
5. Hipotesis 5 (H5): NPF *Gross* mempengaruhi CAR yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan. Dengan nilai koefisien sebesar 1.219703 dan nilai probabilitas sebesar 0.0765 yang berarti lebih besar dari nilai signifikan sebesar 0.5 atau 5%. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh NPF *Gross* terhadap CAR pada perusahaan sektor keuangan periode 2018-2023.
 6. Hipotesis 6 (H6): Pendapatan murabahah berpengaruh terhadap CAR yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan. Dengan nilai koefisien sebesar 1.95E-06 dan nilai probabilitas sebesar 0.5101 yang berarti lebih besar dari nilai signifikan sebesar 0.5 atau 5%. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh pendapatan Murabahah terhadap CAR pada perusahaan sektor keuangan periode 2018-2023.

Tes F

Uji F, digunakan untuk menguji apakah secara simultan variabel independen mempunyai a berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Berikut hasil uji F.

Tabel 10. Uji F

Prob(F-statistic)	0,000270
-------------------	----------

Sumber : *Eviews* (Data diolah penulis)

Uji F pada penelitian ini menggunakan nilai signifikansi sebesar 0,05 atau 5% dengan syaratnya bila nilai signifikansi $F < 0,05$ maka koefisien regresinya adalah layak untuk dialokasikan. Hasil uji F pada tabel 10 diatas ditemukan nilai signifikansi F sebesar 0,000270 lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional dan tatanan modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Uji Koefisien determinasi

Koefisien determinasi, digunakan untuk menunjukkan seberapa besar kontribusinya variabel independen dalam model regresi dalam menjelaskan variasi variabel tak bebas.

Tabel 11. Uji Koefisien determinasi

Adjusted R-squared	0,151323
--------------------	----------

Sumber : *Eviews* (Data diolah penulis)

Berdasarkan tabel 11 hasil uji regresi data panel mempengaruhi nilai perusahaan sebagai variabel terikat diperoleh nilai Adjusted R2 sebesar 0,151323. Hal itu dapat diperoleh Sebesar 95,22% variabel nilai perusahaan dapat dijelaskan oleh

kepemilikan institusional dan modal memesan. Sedangkan sebagian lainnya dijelaskan oleh variabel lain selain model regresi.

Pengaruh Pendapatan Dana Ziswaf terhadap *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Berdasarkan uji uji yang tertera pada Tabel 9, probabilitas diterimanya dana Ziswaf sebesar 0,9376 lebih kecil dari nilai signifikansi 0,5% atau 0,05. Uji koeksistensi menunjukkan rentang minus, dengan koefisien sebesar 0,03466 dan t-statistik sebesar 0,078472 yang menyatakan bahwa penerimaan dana Ziswaf berpengaruh negatif terhadap CAR. Dengan demikian asumsi peneliti yaitu H1 : pengaruh penerimaan dana Ziswaf terhadap CAR berpeluang untuk disetujui. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hanizar (2021). Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa tingginya penerimaan dana ziswaf sebagai dana yang berdampak besar terhadap CAR. Hal ini menjadi sinyal positif bagi perbankan syariah karena dengan tingginya dana ziswaf perbankan sebagai penghimpun dan penyalur dana kepada lembaga-lembaga yang membutuhkan.

Pengaruh NPF Gross terhadap *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Akibat pengujian yang tercatat pada Tabel 9, nilai probabilitas NPF *Gross* sebesar 0,0000 menunjukkan terlalu kecilnya nilai tingkat signifikansi 0,5% atau 5%. Hasil pengujian juga menemukan arah yang buruk dengan koefisien sebesar -21.67780 dan t-statistik sebesar -2.000345 menunjukkan bahwa NPF *Gross* mempunyai pengaruh yang buruk terhadap CAR. Hipotesis yang diberikan para ilmuwan yaitu H2: pengaruh NPF *Gross* terhadap CAR dapat diambil. Konsekuensi penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ramadhani & Ekawaty (2018). Berdasarkan dampak penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa tingginya angka NPF *Gross* tidak berpengaruh signifikan terhadap CAR. Dengan nilai NPF yang kecil maka dapat disimpulkan bahwa kejadian *NON-PERFORMING FINANCING* sangat minim sehingga bank dapat memperoleh margin yang lebih besar.

Pengaruh Pendapatan Murabahah terhadap *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Konsekuensi pengujian yang tercatat pada tabel 9 menunjukkan probabilitas pendapatan murabahah sebesar 0,5225 artinya nilai tersebut lebih tinggi dari tingkat signifikansi 0,5% atau 5%. Namun hasil pengujian juga menunjukkan arah negatif, pada koefisien -3,56E-05 dan t-statistik -0,075371. Dengan demikian menunjukkan bahwa pendapatan murabahah mempunyai pengaruh yang kurang signifikan terhadap CAR. Dengan demikian teori yang dikemukakan peneliti yaitu H3: pengaruh pendapatan murabahah terhadap CAR dapat disetujui. Konsekuensi penilaian ini setara dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh A. Putri & Wirman (2021). Berdasarkan pemaparan yang ada, diperoleh kesimpulan bahwa Pendapatan Murabahah tidak berdampak terhadap CAR di Indonesia.

Pengaruh Pendapatan Dana Ziswaf terhadap *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi

Berdasarkan tabel 9, konsekuensi pengujian menyajikan angka keberuntungan interaksi antara penerimaan dana ziswaf dengan ukuran perusahaan sebesar 0,9401 yang disimpulkan lebih besar dari 0,05. Konsekuensinya menunjukkan arah yang buruk dimana koefisiennya $-3.56E-05$ dan t-statistik -0.641608 . Konsekuensi tersebut menunjukkan tidak dapat memperkuat dampak antara penerimaan dana ziswaf dengan CAR. Konsekuensi dari penelitian ini tidak diterima. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Monoarfa et al., (2020). Yang menyatakan tingginya penerimaan dana ziswaf menunjukkan bahwa tingkat kepedulian terhadap sesama juga tinggi.

Pengaruh NPF Gross terhadap *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dengan Ukuran Perusahaan sebagai Moderating Variabel

Bersumber dari tabel 9 hasil pengujian menunjukkan bahwa angka Laba NPF Bruto sebesar 0,0765 artinya lebih besar dari 0,05. Konsekuensi pengujian menunjukkan arah positif dengan koefisien sebesar -1.219703 dan t-statistik sebesar 1.788437 . Dengan demikian teridentifikasi bahwa NPF Gross mempunyai dampak buruk terhadap CAR. Sehingga asumsi yang dikemukakan peneliti yaitu H5: Ukuran Perusahaan mampu memoderasi NPF Gross terhadap *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Konsekuensi penilaian sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Katharina et al., (2022). Yang menyimpulkan bahwa tingkat kecukupan aset (CAR) dan tingkat kepemilikan pinjaman yang tidak dapat diterima (NPF) mempunyai pengaruh yang besar terhadap kegunaan keuangan bank umum syariah, dan ukuran perusahaan mempunyai pengaruh positif terhadap kegunaan keuangan bank umum syariah. bank. Variabel moderasi ukuran perusahaan menunjukkan bahwa pengaruh CAR terhadap profitabilitas berubah berdasarkan ukuran perusahaan.

Pengaruh Pendapatan Murabahah terhadap *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi

Berdasarkan tabel 9, konsekuensi pengujian menyajikan angka keuntungan pendapatan murabahah sebesar 0,5101, disimpulkan lebih besar dari 0,05. Konsekuensi pengujian juga menunjukkan arah positif dengan a angka koefisien sebesar $1,95E-06$ dan t-statistik sebesar $0,660844$. Dengan demikian menunjukkan bahwa pendapatan Murabahah mempunyai dampak buruk terhadap CAR. Maka teori yang dikemukakan peneliti adalah H6 : Ukuran Perusahaan mampu memoderasi Pendapatan Murabahah terhadap *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pendapatan Murabahah berpengaruh signifikan terhadap CAR. Tegas size sebagai variabel moderasi mempunyai peranan penting dalam memperkuat hubungan antar Pendapatan dan profitabilitas murabahah. Kondisi dan keadaan pasar, serta kemampuan mengelola modal dan mengatur sumber daya dengan baik, dapat mempengaruhi pendapatan Murabahah terhadap ukuran perusahaan.

Pengaruh Pendapatan Dana Ziswaf, NPF Bruto dan Pendapatan Murabahah secara simultan pada Rasio Kekurangan Modal (CAR)

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 10 dapat diketahui variabel dana ziswaf Pendapatan, NPF Bruto, dan Pendapatan Murabahah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Nilai Lembaga. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000270 terlalu rendah dibandingkan tingkat aturannya. ditetapkan, yaitu 0,05. Konsekuensi ini menegaskan bahwa penerimaan dana ziswaf, NPF Bruto dan pendapatan Murabahah berpengaruh terhadap angka perusahaan. Oleh karena itu, penelitian yang dialokasikan oleh Penelitiannya adalah H7 : Pengaruh Pendapatan Dana Ziswaf, NPF Bruto dan Pendapatan Murabahah terhadap Perusahaan nilai dapat digunakan. Selain itu, R Square menemukan angka 4,79% yang berarti sebagai sebesar 95,21% diharapkan pada variabelnya sedangkan sisanya disebabkan oleh hal lain.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan jurnal yang dibahas dapat disimpulkan bahwa penerimaan dana ZISWAF berpengaruh positif terhadap CAR pada perbankan syariah, selain itu pendapatan Murabahah tidak menunjukkan pengaruh yang besar terhadap CAR di Indonesia. Ukuran perusahaan menjadi variabel moderasi memperkuat hubungan pendapatan Murabahah dengan kegunaan keuangan, dan pada saat yang sama penerimaan dana ZISWAF, NPF Gross, dan pendapatan Murabahah berpengaruh signifikan terhadap CAR. Temuan ini memberi kita pemahaman lebih dalam mengenai elemen-elemen yang mempengaruhi rasio kecukupan modal perbankan syariah, dan menekankan pentingnya peran dana ZISWAF dalam mendukung stabilitas perbankan syariah di Indonesia.

REFERENCES

- Amaliyana, A., & Suprayogi, N. (2022). Makna Laporan Keuangan Bagi Donatur Organisasi Pengelola Zakat: Analisis Fenomenologis Deskriptif. *Analisis Fenomenologis Deskriptif. Equity*, 25(2), 100–111. <https://doi.org/10.34209/equ.v25i2.4958>
- Amelia, N., Rahmawati, R., Lismawati, L., & Khairi, R. (2023). URGENSI ZISWAF DALAM PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN DI INDONESIA. *SHARING: JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMICS, MANAGEMENT AND BUSINESS*, 2(2), 157–168. <https://doi.org/10.31004/sharing.v2i2.23408>
- Andriyani, M. (2021). PENGARUH MURABAHAH, CAR, DAN DPK TERHADAP MAQASID SYARIAH DENGAN NPF SEBAGAI MODERATING. *Jurnal Ekobis : Ekonomi Bisnis & Manajemen*, 11(2), 224–239. <https://doi.org/10.37932/j.e.v11i2.382>
- Angela, C., & Iskak, J. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Growth Opportunities, Dan Firm Size Terhadap Earning Response Coefficient. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 2(3), 1286. <https://doi.org/10.24912/jpa.v2i3.9556>
- Bastiar, Y., & Bahri, E. S. (2019). Model Pengukuran Kinerja Lembaga Zakat di Indonesia. *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 6(1), 43.

- <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v1i1.5609>
- Damayanti, S. (2020). Profitabilitas : Dampak Dari Pembiayaan Bermasalah Dan Pendapatan Margin Murabahah. *Akurat Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 11(3), 131–143.
- Fatoni, A. (2022). Pengaruh Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan, Ukuran Bank, Non Performing Financing, Dan Produk Domestik Bruto Terhadap Stabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia: Bukti Empiris Di Tengah Pandemi Covid 19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 19(2), 140–148. <https://doi.org/10.31849/jieb.v19i2.7124>
- Handayani, K., Nurmalasari, N., Anna, A., & Latifah, L. (2020). Sistem Informasi Pengelolaan Ziswaf (Zakat, Infaq, Shadaqah Dan Waqaf) Berbasis Web. *Jurnal Khatulistiwa Informatika*, 8(2). <https://doi.org/10.31294/jki.v8i2.9174>
- Hanizar, H. (2021). Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Return on Assets (ROA), Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Bca Syariah Tahun (2010-2020). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 10(1).
- Hidayati, lina nur. (2015). Pengaruh Kecukupan Modal terhadap Profitabilitas. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 12, 38–50.
- Ismaulina, I., Wulansari, A., & Safira, M. (2021). *Capital Adequacy Ratio* (Car) dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya di Bank Syariah Mandiri (Periode Maret 2012 - Maret 2019). *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance*, 6(2), 168–184. <https://doi.org/10.19109/ifinance.v6i2.5168>
- Ismaulina, Wulansari, A., & Safira, M. (2020). *Capital Adequacy Ratio* (Car) *Capital Adequacy Ratio* (Car) and Influencing Factors in Mandiri Syariah Bank. *I-FINANCE: A Reaserch Journal on Islamic Finance*, 06(02), 168–184.
- Jaya, S. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan (Firm Size) dan Profitabilitas (ROA) Terhadap Nilai Perusahaan (Firm Value) Pada Perusahaan Sub Sektor Property dan Real Estate di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Jurnal Manajemen Motivasi*, 16(1), 38. <https://doi.org/10.29406/jmm.v16i1.2136>
- Katharina, N., Novita, N., Prima Indonesia, U., & Id, N. A. (2022). The Effect Of CAR, FDR, NPF and Firm Size On The Profitability Of Sharia Commercial Banks In Indonesia (Period Of 2018-2020) Pengaruh CAR, FDR, NPF dan Firm Size Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia (Periode Tahun 2018-2020). *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 3(2), 680–691.
- Lestari, S. (2020). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Pendapatan Margin Murabahah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2016-2018. *Nahdatul Iqtishadiyah: Jurnal Perbankan Syariah*.
- Lubis, M. rajab. (2016). Analisis Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Nilai Tukar Rupiah, Non Performing Financing, Dan Pembiayaan Murabahah, Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia. *Revista Brasileira de Linguística Aplicada*, 5(1), 1689–1699.
- Mahdi, F. M. (2021). PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH INDONESIA DENGAN MALAYSIA. *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 2(1), 83–90. <https://doi.org/10.46306/rev.v2i1.47>
- Marzani, D., Fuad, Z., & Dianah, A. (2021). Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Pada

- Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro). *Ekobis Syariah*, 3(1), 13. <https://doi.org/10.22373/ekobis.v3i1.10036>
- Monoarfa, A., Murni, S., & Untu, V. N. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi ROA Studi Kasus pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di BEI 2014-2019. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado*, 8(3), 389–399.
- Nugroho, F., & Widiastuti, T. (2016). FAKTOR YANG BERKONTRIBUSI TERHADAP JUMLAH PENERIMAAN DANA ZAKAT PADA LEMBAGA ZAKAT DI KOTA SURABAYA. 295–310.
- Nuha, U., Setiawan, A., & Indriani, A. (2016). Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Syariah dengan Pembiayaan sebagai Variabel Intervening. 5(2009), 1–11.
- Oktaviani, S. A., & Fatah, D. A. (2022). Analisis Pengaruh Literasi Zakat, Pendapatan dan Altruisme terhadap Keputusan Muzakki Dalam Membayar Zakat Profesi Melalui Lembaga Zakat Dengan Transparansi Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Muzakki DKI Jakarta). *Account*, 9(2). <https://doi.org/10.32722/account.v9i2.4689>
- Pratiwi, Y. I., & Nabila, R. (2022). Pengaruh DPK, CAR, dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah dengan ROA Sebagai Variabel Moderating. *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 6(1), 72. <https://doi.org/10.21043/malia.v6i1.13369>
- Putri, A., & Wirman, W. (2021). Pengaruh CAR, ROA dan NPF Terhadap Pembiayaan Murabahah. *COMPETITIVE Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 83. <https://doi.org/10.31000/competitive.v5i2.4237>
- Putri, M. K., & Indrarini, R. (2023). Pengaruh Ukuran Perusahaan, NPF, FDR, dan CAR Terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Mirai Management*, 8(2), 602–613.
- Rachman, A., Mandiri, D. P., Astuti, W., & Arkoyah, S. (2022). Tantangan Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(2), 355.
- Rahman, R. M. (2020). Optimalisasi Ziswaf Sebagai Alternatif Solusi Ketahanan Pangan Di Masa Krisis. *Kasaba : Jurnal Ekonomi Islam*, 13(2), 108–121.
- Ramadhani, I., & Ekawaty, M. (2018). Analisis Pengaruh FDR, CAR, NPF, dan BOPO terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Periode 2008-2017). *Jurnal Ilmiah*, 1(1), 1–13.
- Ridwan, R., Sugianto, S., & Setyawati, E. (2021). The Effect of TPF, NPF and Fee Based Income on the Profitability of Islamic Banks with Financing as an Intervening Variable. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(2), 1758–1771. <https://doi.org/10.33258/birci.v4i2.1849>
- Saputri, I. W., & Arinta, Y. N. (2022). Pengaruh Car, Nom Dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal*

Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 7(1), 231–252.

- Satria, D. I., & Saputri, H. (2016). Pengaruh Pendapatan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Return On Equity PT Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Visioner & Strategis*, 5(2), 1–16.
- Septianah, A. D., & Vahlevi, D. R. L. (2021). Analisis Prosedur Penerimaan Dan Penyaluran Dana Zakat Infaq Shodaqoh Dan Wakaf (Ziswaf) Pada Yayasan Yatim Mandiri Cab. PALEMBANG. *Ico Edusha*, 02, 533–543.
- Yokoyama, E. P., & Mahardika, D. P. K. (2019). Pengaruh Non Performing Financing (NPF), Return On Asset (ROA), dan Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap *Capital Adequacy Ratio* (CAR) (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan). *Jimea*, 3(2), 28–44. <https://doi.org/10.31955/mea.vol3.iss2.pp>